

KOMIL INSON TARBIYASI

Raupov U.R.

Osiyo xalqaro universiteti 1 – bosqich magistiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15775726>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-iyun 2025 yil
Ma'quullandi: 13-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 30-iyun 2025 yil

KEY WORDS

komil inson, metod, axloq, o'qituvchi, murabbiy, ta'lim-tarbiya.

ABSTRACT

Insonni kamolotga yetkazish uchun buyuk ajdodlarimiz me'rosi va hozirgi zamon ilmu-fani asosida to'plangan bilimlarga tayangan holda, yosh avlodni komillikka choralash va ro'yobga chiqarish asosida yurtimizda izchil ishlar olib borishimizni taqozo etadi. Albatta, soglom va barkamol avlod – komil insonni tarbiyalab voyaga yetkazishda, ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan o'qituvchi va murabbiylarning roli benihoya katta ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi sharoitda, har qanday jamiyatda yosh avlod uchun olib boriladigan ta'lim-tarbiya jarayoni muayyan maqsad asosida tashkil etilishini taqozo etadi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida tashkil etilgan ta'lim-tarbiya jarayonining asosiy maqsadi komil insonni tarbiyalab voyaga yetkazishdan iboratdir. Ushbu yo'nalishdagi siyosat, nafaqat, davlatning rivojlanishini, balki insoniyatning xavfsiz hayot kechirishini ta'minlash va komil insonni tarbiyalab voyaga yetkazishga e'tibor berilayotganligi bilan ham ahamiyatlidir.

Ma'lumki, ta'lim-tarbiya tizimining bosh maqsadi barkamol avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish va shu asnodan yosh avlodni komil inson qilib tarbiyalashga e'tibor qaratiladi. O'quvchi yoshlarni komil inson qilib tarbiyalashning asosini o'zlikni anglash, mustaqil fikrlash va o'z o'zini boshqarishga o'rgatish tashkil etadi. Ushbu tarbiya hozirgi kunda pedagogikaning eng dolzarb muammosi sifatida o'rganilmoqda. Chunki, barcha davrlarda ham taraqqiyotning yangi bosqichiga o'tish uchun har qanday millat o'zining o'tmishi va bugunini yangidan anglash va shunga asosan kelajagini belgilashi zarur bo'ladi.

Buning uchun ma'lum axloqiy me'yorlar doirasida yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetishtirish jarayoni millat va jamiyatning bosh vazifasi bo'lib qoladi. Bu vazifani muvaffaqiyatli hal qilishda har bir pedagogdan yoshlarimizni ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash, ularda faol hayotiy pozitsiyani shakllantirish, ijtimoiy zarur foydali mehnatga tayyorlash, tarbiyaviy ta'sirning uzluksizligini ta'minlash orqali hal qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'kidlash joizki, komil inson tarbiyasi deganda yoshlarda vatanparvarlik, insonparvarlik, mehribonlik, oliyjanoblik, rostgo'ylik kabi hislatlarning shakllantirilishiga qaratilgan ta'lim-tarbiya jarayonining amalga oshirilishi o'rganiladi.

Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov bu borada amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalarni quyidagicha belgilaydi: bu Karimovni gapimas. <https://iiu.uz/oz/news/2113> shu maqolani 10 xatboshisi: "Ma'lumki, ota-bobolarimiz qadimdan bebaho boylik bo'lmish ilmu ma'rifat, ta'lim va tarbiyani inson kamoloti va millat ravnaqining eng asosiy sifati va garovi deb bilgan". (Manba???)

Barcha zamonlarda ham komil inson tarbiyasining yaxlit bir tizimini yaratish yuzasidan qator izlanishlar va tadqiqotlar olib borilganligi ma'lum. Hozirgi zamon sharoitidagi komil inson tarbiyasining mukammal ta'limotga oid bo'lgan ma'lumotlar Prezidentimizning (bu yerda

Mirziyoyev tushuniladi) quyidagi iboralarida o'z aksini topganligini ko'rish mumkin: "Shuni unutmashimiz kerakki, kelajagimiz poydevori bilim dargohlarida yaratiladi, boshqacha aytganda, xalqimizning ertangi kuni qanday bo'lishi farzandlarimizning bugun qanday ta'lim va tarbiya olishiga bog'lik"(Manba kitob beti yili???) . I.A.Karimov o'z fikrini davom ettirib quyidagilarni ta'kidlaydi: "Buning uchun har qaysi ota-ona, ustoz va murabbiy har bir bola timsolida avvalo shaxsni ko'rishi zarur. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda, farzandlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish ta'lim-tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo'lishi lozim, deb qabul qilishimiz kerak. Bu esa ta'lim va tarbiya ishini uyg'un holda olib borishni talab etadi". ????

Ushbu ta'rifdan kelib chiqqan holda aytish joizki, ta'lim-tarbiya jarayonini amalga oshirishda professor-o'qituvchilarga katta ma'suliyat yuklatiladi. Shu ma'noda ular tomonidan o'z faoliyatlarini amalga oshirishlari uchun quyidagi xususiyatlarni o'zlarida mujassamlashtirishlari zarur bo'ladi:

- shaxs kamolotini shakllantirish uchun yosh avlodning ruhiy xislatlarini anglab yetmog'i;
- ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini ta'minlashga qaratilgan barcha bilim, malaka va ko'nikmalarni o'zlashtirgan bo'lishi talab etiladi;

- zamonaviy fan-texnika yutuqlari asosida erishilgan eng ilg'or o'qitish texnologiyalarini o'zlashtirgan va shu asosda mashg'ulotlarni o'tkazishi talab etiladi.

Sir emas, buyuk ajdodlarimizning ilmiy meroslarida boshqa fanlar qatori ta'lim-tarbiya masalasi g'oyat muhim ahamiyat kasb etgan. Jumladan, ularning ta'limotida va hozirgi kun tadqiqotchilari oldidagi ko'ndalang bo'lgan muammolardan biri komil inson tarbiyasi hisoblanadi. Sharqning buyuk allomalari Xazrat Alisher Navoiy, Abu Rayhon Beruniy, Fitrat va boshqa olimlarning keng qamrovli izlanishlarida komil inson tarbiyasiga alohida ahamiyat berilgan, shuningdek ularning asarlarida bu savol yechimi asosiy deb qaralgan.

Xazrat A.Navoiyning "Farxod va Shirin" dostoni va "Holati Pahlavon Muhammad" asarlarida Farxodning ham, Pahlavon Muhammadning ham zo'rligidan jismoniy yetukligidan ko'ra, ularning ma'naviy dunyosini, komillik fazilatlarini maroq bilan bayon etgan. Jumladan, ul zot tomonidan inson erishishi lozim bo'lgan komillik cho'qqisini quyidagicha ta'riflagan:

Hamul ilmi baland ovoza birla,
Bu yanglig' zo'ri beandoza birla,
O'zin abjad o'gur eldin tutib kam,
Dama donishki, zo'ri dast ila ham. (manba??)

Ushbu satrlarda asar kahramonlarining cheksiz kuch-qudrati va bilimli bo'lishiga qaramasdan alifboni o'qiydigan o'quvchidan ham o'zini kamtar qilib ko'rsatganligi hamda bor kuchini bunyodkorlik ishlarini amalga oshirishganligiga e'tiborni qaratgan.

Bobokalonimiz Abu Rayhon Beruniy insonlarning ilmga bo'lgan talab va ehtiyojlarini qondirish har qanday fanning asosiy vazifasi deb hisoblagan. Ul zotning talqinida har qanday fanning maqsadi tahsil oluvchilarga qimmatbaho duru-gavhar, zeb-ziynatlarni in'om etishmas, balki fanlar yordamida zaruriy bilimlar manbaini to'plash va ma'lumotli bo'lishga undaydi. Uning fikriga binoan, agar inson hayot faoliyati davomida bilimi, malakasi va hayotiy ko'nikmalarini namunali xulqi hamda odobli xatti-harakatlari hisobiga o'zlashtirishi mumkinligini ta'kidlaydi. Shu bilan birgalikda olim – inson yovuzlikdan holi bo'lgan holatlardagina bilimlar sohibi bo'lishi mumkin deb hisoblaydi. Ularning ta'biriga ko'ra: "Kishilarni ijtimoiy kamolotga yetkazish ishi – fan yordamida tarbiyalanadigan yuksak intellektual va axloqiy normalarni hamma joyda joriy qilish jarayonida amalga oshiriladi" (Qayerdan olingan,??) – deb ta'kidlagan. Shuningdek, buyuk olimning yozib qoldirgan me'roslarida komil inson orzusi quyidagi satrlarda o'z ifodasini topgan: "Yoshlar – rahmdil, mehribon, odamlarga iltifotli bo'lishini, xayrihohlik ko'rsatish, inson qiyinchiliklarga duch kelganda yordamini ayamaslikka undaydi". Bundan tashqari quyidagi salbiy xulq-atvor: "Boylikka intilish, adolatsizlik, xasislik, sobitsizlik, jur'atsizlik, ayyorlik va makkorlik" kabi

hislatlarni qoralaydi. Bular asosida olim tarbiyalanuvchilarga “ezgulik”ka ko‘prok e‘tiqod qilishni va “yovuzlik”dan uzoq bo‘lish hamda xazar qilishga dav‘at qiladi.

Mutafakkir olimlarimiz tomonidan olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ularning ilmiy izlanishlari asosida tayyorlangan meroslarida komil inson tarbiyasining tamoyillari to‘laqonli yaratilgan bo‘lib, har bir davrning o‘ziga xos xususiyatlarini qamrab olinganligini ko‘rish mumkin. Jumladan, buyuk olim Fitrat komil insonni tarbiyalashda, ma‘naviy-axloqiy tarbiyaning beqiyosligi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni “Oila” risolasida (“Bola tarbiyasi” bobida), farzandlarning aqliy, axloqiy va badantarbiyani birgalikda olib borish kerakligiga e‘tibor qaratadi. Shuningdek, go‘dakning aqliy va axloqiy tarbiyasi bilan birgalikda uning badantarbiyasiga e‘tibor berish zarurligini ko‘rsatib o‘tgan, har xil yomon odatlardan saqlab, asta-sekin kamol toptirish, salomatligiga g‘amxo‘rlik qilish, toza va pokligi, o‘z vaqtida ovqatlanishi zarurligini alohida ta‘kidlaydi.

Demak, insonni kamolotga yetkazish uchun buyuk ajdodlarimiz merosi va hozirgi zamon ilmu-fani asosida to‘plangan bilimlarga tayangan holda, yosh avlodni komillikka chorlash va ro‘yobga chiqarish asosida yurtimizda izchil ishlar olib borishimizni taqozo etadi. Albatta, soglom va barkamol avlod – komil insonni tarbiyalab voyaga yetkazishda ta‘lim sohasida faoliyat yuritayotgan o‘qituvchi va murabbiylarning roli benihoya katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. И.Каримов “Юксак маънавият уенгилмас куч”. 2008 йил.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида нутқи. Нью-Йорк.23.09.2023 й.
3. Ходжайев В. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. – T.: Sano standart, 2017. –B. 154-157.
4. Abu Rayxon Beruniy. Mineralogiya. –T., 2009.
5. Yusuf Xos Hojib. Qutadg‘u bilig. –T., 2008.

INNOVATIVE
ACADEMY